

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTAB TA’LIMI SOHASIDA
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHI

Zokirova Dilfuza

FDU, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075117>

Annotatsiya. Maqolada demokratik islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda maktab ta’limining o‘rni alohida ta’kidlangan. Maktablarning shakllanishi va rivojlanishi, ayrim fanlar chuqurlashtirilgan dastur bo‘yicha o‘qitiladigan ixtisoslashtirilgan maktablar sonining ko‘payishi bolalarga uzluksiz ta’lim va o‘qitishni takomillashtirish jarayonida innovatsion yondashuvning bir ko‘rinishiga aylandi.

Kalit so‘zlar: maktab ta’limi, o‘qituvchi, islohot, tajriba, yangi bosqich, jamiyat, xalqaro munosabatlar, xususiy sektor.

Аннотация. В статье подчеркнута роль школьного образования в успешном осуществлении демократических реформ и развития гражданского общества. Формирование и развития школ и увеличение числа специализированных школ, где отдельные предметы изучаются по углубленной программе, стало формой инновационного подхода в процессе совершенствования непрерывного образования и обучение детей.

Ключевые слова: школьное образование, учитель, реформа, опыт, новый этап, общество, международные связи, частный сектор.

Bugungi zamon fuqarolar jamiyati shakllanish bosqichida "maktab muammolarini ustavlar sifatida ko‘rishimiz kerak. Maktab faqat o‘quv joyi emas; u, barchamiz uchun yuqori ma’naviyat manbai bo‘lishi kerak, yosh avlod boshlang‘ich darajada ilm-fan va kasb asoslari bilan tanishadi. [O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o‘qish-yo‘qish kuni va yo‘riqnoma kuniga bag‘ishlangan marosimli majlisi davomida so‘zining 30.09.20 sanadagi qismi] Jamiyat rivojlanishining yangi bosqichi sharoitlarida ta’lim tizimini rivojlantirish O‘zbekistonning rivojlanishida ustav manzilga ega bo‘ldi. "Umumiy o‘rta ta’lim maktablari tizimini rivojlantirishga xususiy e’tibor qaratilmoqda. Shuningdek, davlatda o‘tgan ikki yilda 238 ta yangi maktab qurildi" [Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston o‘qituvchilar va yo‘riqnoma bayram tabriglari, 28.09.19 sanadagi qismi] O‘tgan yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 100 dan ortiq farmonlari, qarorlari va buyruqlari qabul qilindi, ta’lim tizimini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Bu, dastlabki ta’lim tizimini rivojlantirish dasturini, maktab ta’lim tizimini qayta ko‘rib chiqishni, maktab ta’lim tizimini rivojlantirish uchun kontsepsiyani qabul qilishni o‘z ichiga olgan.

Bozor iqtisodiyotining chuqurroqlashgan davrida, raqobat barcha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sohalarini o‘z ichiga olganida, insonlarni ta’lim orqali tayyorlash, uning intellektual va ma’naviy jahonini oshirishning bir necha imkoniyatlari bilan bir xil bo‘lib chiqadi, bolalarini kelajakdagi kasbi o‘rganishga sifatli tayyorgarlik. Bolalarni adaptatsiyaga chuqur tayyorlash maqsadida, davlat hokimiyati tomonidan masofaviy ta’lim muassasalariga bolalar uchun kirish imkoniyatlarini kengaytirishga yo‘nalishga qaror qabul qilindi. Ushbu muammolarni tez yechish maqsadida "Yosh yoshdagi bolalarning rivojlanishini yaxshilash" loyihasi xamkorlikda Jahon rivojlanish Assotsiatsiyasi va Ta’lim sohasidagi Global sheriklik bilan boshlandi. Loyiha 2020-2024 yillar davomida amalga oshiriladi. Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun O‘zbekiston va Jahon rivojlanish Assotsiatsiyasi orasida yumshoq kredit shartnomasi imzolandi.

Reformaning ahamiyati mamlakat rahbariyati tomonidan oʻrta maktab oʻquvchilari va oʻqituvchilarining paxta toʻplashda ishtirokini bekor qilish, ularni boshqa qishloq xoʻjalik ishlari bilan shugʻullanishga tortishda, ularning koʻplab yillardan beri taʼlim jarayoniga taʼsir koʻrsatgan selskoz ishlari bilan shugʻullanishlariga qarshi qaror qabul qilinishida oʻz ifodasini topadi.

Maktab taʼlim tizimini rivojlantirishdagi bir qadam Prezident maktablarini yaratish boʻldi, ularning birinchi exemplari 2019-yil sentyabrda ochilgan. Prezident maktablarining talabalarini tanlash murakkab usulda amalga oshiriladi va ular kritik fikrlash, muammolarni echish va ingliz tilini bilish boʻyicha testdan oʻtadilar. Maktab ochiladigan taʼlim muassasasining talabasi oilaviy holati qanday boʻlsa boʻlsin, ariza berishga huquqqa ega.

Birinchi yilda talabalarni tanlashda, oliy taʼlim muassasalarining maʼlumot-texnik taʼminoti va bolalar uchun xavfsizlikni taʼminlashda, talabalar tanlovini amalga oshirish uchun Oʻzbekiston Respublikasi Umumiy Taʼlim Vazirligi va Cambridge Entrance Exam baholash Guruhining qoʻllab-quvvatlashi tomonidan katta harakatlar talab etdi.

Prezident maktablari - bu oʻqitish uchun eng yaxshi jihozlar, sport qurilmalari, internatlar va xodimlar bilan taʼminlangan taʼlim muassasalari. Oʻquv rejalari keng va mos vaqtli, ilmiy, texnologiyaviy, injineri, sanʼat va matematika sohalarida darslar, shuningdek chet tillarini oʻrganishga eʼtibor qaratilgan. Oʻquvchilar milliy fanlar, masalan, adabiyot va Oʻzbekiston tarixi, bilan birgalikda ingliz tilida dars olib boradilar.

Jamiyatning rivojlanishining joriy bosqichida oʻquv jarayonini shakllantirishga innovatsion yondashuv, mamlakatning oʻquv tizimining sifatini oshirish va davlatning oʻquvchilari uchun yangi perspektivalarni ochishiga olib keladi. Oʻrta maktab oʻquvchilarining chet tillarida chuqur bilim olishini taʼminlash uchun qoʻshimcha harakatlar koʻrilmoqda. Aniq eʼtibor anglatilgan til - ingliz, rus, xitoy va arab tillariga oʻqitishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Kengashi qarori "Oʻquvchilarni talabga javob bermaydigan maktablarga oliy malakali muallim-repetitorlarni jalb qilish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida" qabul qilindi. Hukumatning qarori boʻyicha 2021 yil 1 martdan boshlab boshqa mintaqalarda ishlayotgan oliy malakali muallimlarga qoʻshimcha toʻlovlar qoʻyilgan. Maktablarni kadrlar bilan taʼminlashda muhim qadam universitet talabalari uchun oraliq fakultetda oʻqishni tugatgan uchunchi kurs talabalari uchun oʻrta maktablarda dars olib berishga ruxsat berish boʻldi.

Qiymatli manbalarni tashkil etadigan individual tadqiqotchilar, falsafiy, oʻqituvchilar, ilmfan muammolariga bagʻishlangan ilmiy jurnallarda chop etilgan tadqiqotlar, respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiyalar natijalariga asoslangan ilmiy ishlar, shuningdek, ayrim broshyuralar, maqolalar mavjudki qoʻshimcha ravishda maktab taʼlimini rivojlantirish muammolari, pedagogik kadrlarni tayyorlash sohasidagi xalqaro hamkorlik masalalari koʻrsatilgan. Biroq, mamlakatimizning maktab taʼlimini rivojlantirish muammolarini oʻrganishda mamlakatimizning innovatsion aspektlari, tajribasi yomon oʻrganilgan, muammolarni oʻrganishga moʻljallangan maqolalar, avtorliklar yoʻq, falsafiy yondashuvlar, Oʻzbekistonning rivojlanish jarayonida maktab taʼlimini rivojlantirish sohasida yangi qadriyatlar, maktablar reytingi, pedagogik xodimlar taʼminoti, maktab material-texnik va axborot bazasini kuchaytirishni hisobga olgan.

Oʻzbekistonda 2030-yilga qadar mamlakatning oʻrta taʼlim sifati boʻyicha dunyoning 30 eng yuqori mamlakatlari roʻyxatiga kirishini maʼlum etish eʼlon qilindi. Bu koʻrsatkichni qanday erishish mumkin: birinchi navbatda, oʻrta maktablar material-texnik bazasining sifatini yaxshilash zarur. Ikkinchisida, oʻqituvchilarni fazla birokrtiyadan ozod qilish kerak. Uchinchisida, oʻqituvchilarning oʻqitish sifatini va malakasini oshirish, yangi bilimlarni oʻrganish orqali. Urganchi vazifalarni hal qilish uchun mamlakat tez orada oʻrtacha taʼlimni isloh

qilish uchun bir nechta ustunliklarni belgiladi, yaxshi ta'lim va ma'naviy-ma'rifat tarbiyalash sharoitlarini yaratish, material-texnik bazani kuchaytirish, o'rta maktablar uchun zamonaviy jihozlar bilan laboratoriyalarni jihozlash. O'rta ta'limni isloh qilish reformasi o'qituvchilarning jamiyatda yoqimliroq bo'lishini qayta tiklashi kerak. Davlat boshqaruvchi "Men yana bir bor ta'kidlayman: o'qituvchilik kasbi jamiyatda eng avtoritetli va hurmat qilingan bo'lishi kerak. Davlat vazifasi - o'qituvchilarga, avvalo, bolalarga sifatli ta'lim berish va shaxsiy rivojlanishiga ehtiyojli imkoniyatlarni yaratish." [Oliy Majlisga Prezident Shavkat Mirziyoyevning xatimi, 29.12.20 g. S. 2] Maktab ta'limini isloh qilish jarayotida yuqori malakali o'qituvchilarning barcha maktablarda talab qilinganligi, talabalar va ota-onalar tomonidan hurmat qilinganligi, ular o'quvchilarga o'z fanlarida yo'l ko'rsatuvchilar bo'lishi va oliy o'quv yurtlariga kirishni istagan talabalar uchun yo'l ko'rsatuvchilar bo'lishi aniqlikka yetdi. So'rovnoma natijalari ko'rsatdi ki, qizil rang bilan belgilangan o'rta maktabdagi o'qituvchilar soni mamlakatdagi barcha o'rta ta'lim muassasalarida ishlayotgan o'qituvchilar umumiy sonining 50% dan ortiqini tashkil etadi. Bu holat ularning professional malakalarini oshirish uchun doimiy ishlashlarini talab etadi. Ushbu ijodiy ish asosan maktablardagi ta'lim sifatini yaxshilashga olib kelishi kerak.

Pedagogika universitetlari va pedagogika yo'nalishidagi ilmiy-tadqiqot institutlari maktab ta'limini yana rivojlantirish bo'yicha ishlar olib boradilar, ilmiy tadqiqot natijalarini xalqaro indekslangan jurnallarda chop etadilar, yangi pedagogik texnologiyalar almashish uchun universitetlararo aloqalarni kengaytiradilar. Davlat tashkilotlari va maxsus sohasidagi tadbirkorlik bilan hamkorlik qilib, yangi shakllarni amalga oshirish va maktab o'qituvchilarining ish faoliyatini rag'batlantirish bo'yicha ishlarni amalga oshiradilar. Xususan, uyda invalid bolalarga dars beruvchi o'qituvchilarning maoshlarini 40% oshirish lozimdir. <https://kun.uz/news/2021/10/23/uyda-yakka-tartibda-talim-beradigan-oqituvchilarning-ish-haqqi-40-foizgacha-oshirildi>.

Shunday qilib, yetakchi jurnallarda chop etilgan ilmiy maqolalarning qisqacha tahlili shuni ko'rsatadiki, falsafiy jihatdan O'zbekiston Respublikasida maktab ta'limini isloh qilish bo'yicha keng qamrovli tahlil mavjud emas.

Darslarda o'tkazilganlarning sifati, birinchi navbatda, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, ilmiy va uslubiy darajasiga bog'liq. Ushbu vazifa maktab o'qituvchilari uchun har bir maktabda yuqori tezlikdagi internetning ishlashini ta'minlash orqali o'z malakalarini muntazam ravishda, birinchi navbatda masofadan turib oshirish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Har bir maktab davlat byudjeti hisobidan va xususiy sektor yordamida barcha fanlar bo'yicha yetarlicha darsliklar va o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlanishi, rus va ingliz tillarida gazeta va jurnallarga obuna bo'lishi kerak.

Maktablarni yosh mutaxassislar, pedagogika universitetlari bitiruvchilari bilan ta'minlash uchun chekka hududlarda o'qituvchilar uchun xizmat kvartiralarini qurish kerak.

Olis tumanlardagi maktab o'qituvchilari uchun o'zbek, rus va ingliz tillarida internetda maxsus platforma yaratish, ularda ta'lim, metodik, tarbiyaviy ishlar sohasidagi yangiliklar, bolalar uchun yangi darsliklar, o'quv qo'llanmalari, badiiy adabiyotlar nashr etilishi haqida muntazam ma'lumotlar joylashtiriladi.

Nogiron bolalar o'rtasida o'quv ishlarini takomillashtirish. Ularga ta'lim materiallari, ish yuritish materiallari, darsliklar, o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlash choralari ko'rsin, tajribali o'qituvchilarni tayinlasin. Yuqori tezlikdagi internetga kirish, chet tillarini o'rganish, sport bilan shug'ullanish, turli ijodiy to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish.

Xulosa qilib aytganda, birinchidan, har bir o‘quv yili oxirida o‘rta maktab o‘qituvchilari o‘rtasida o‘quvchilar o‘rtasida o‘quv jarayonini yanada takomillashtirish bo‘yicha sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish. Ushbu ish, birinchi navbatda, mintaqaviy o‘qituvchilar malakasini oshirish institutlari talabalari orasida boshlanishi kerak. Sotsiologik tadqiqotlar natijalari yanada takomillashtirish, maktab ta’limi sifatini yaxshilash, ta’lim sohasidagi muammolarni hal qilishda davlat organlari va mahalliy hokimiyat organlarining e’tiborini jalb qilish uchun muhim manba, axborot va tahliliy material bo‘lishi kerak.

Ikkinchidan, har bir maktabda o‘quvchilarning ijodiy, ma’rifiy, sport yutuqlarini targ‘ib qilish uchun radio va telestudiya tashkil etish. Talabalar tajribali o‘qituvchilar rahbarligida o‘qishlari mumkin bo‘lgan turli xil ijodiy to‘garaklarning moddiy-texnik bazasini yaratish, yaxshilash. O‘qituvchilar uchun maktab soatlaridan keyin talabalar bilan shug‘ullanadiganlar uchun ish haqini oshirish.

Uchinchidan, yoshlar Ittifoqi bilan har bir qishloq, shahar, tuman va viloyatdagi a’lo talabalar, ijodiy, iqtidorli maktab o‘quvchilari to‘g‘risida elektron ma’lumotlar bazasini yaratish. Agar kerak bo‘lsa, ularga kelajakdagi kasbni tanlashda maslahat berish mumkin, kasb-hunar kollejlari, texnik maktablar va universitetlarni muvaffaqiyatli tugatgandan so‘ng ularni maktabga ishlashga taklif qilish mumkin.

To‘rtinchidan, yozgi dam olish maskanlari va sport lagerlari faoliyatini yaxshilash, chet tillarini o‘rganish uchun o‘rta maktab o‘quvchilari uchun yozgi o‘quv markazini tashkil etish, har bir tuman va shaharda joylashgan barcha maktablarning o‘quvchilarini qamrab olish. Bolalarni yozgi o‘quv markaziga qabul qilish o‘qituvchilar, jamoat tashkilotlari, maktab direktorlarining tavsiyasiga binoan amalga oshirilishi kerak.

REFERENCES

1. Abdullaeva Sh.A., Zainitdinova M.A. Improving the quality of education in the system of retraining and advanced training of pedagogical personnel. Scientific result. pedagogy and psychology of education.-T., 2018, vol. 4. No. 3. P. 3-11.
2. Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn meeting dedicated to the Day of Teachers and Mentors.<https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye-30-09-2020>
3. Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the deputies of local councils of the Kashkadarin region. <https://kun.uz/news/2020/11/13/shavkat-mirziyoyev-qashqadaryo-ozining-salohiyatiga-mos-yashamayapti-mamlakatimizning-kopgina-hududlaridan-ancha-orqada>
4. Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the Youth Forum of Uzbekistan dated December 26, 2020.
5. Changes have been made to the charter for admitting students to specialized schools. <https://un.uz/news/2020/12/17/ixtisoslashtirilgan-umumtalim-muassasalariga-oquvchilarni-qabul-qilish-tartibiga-ozgarishlar-kiritildi>
6. There are 140 private schools in Uzbekistan. <https://kun.uz/news/2020/11/17/uzbekistonda-140ta-xususiy-maktab-faoliyat-yuritmoqda-vazirlik>
7. In Uzbekistan, only 29% of working teachers in kindergartens have higher education. <https://kun.uz/news/2021/01/08/bogcha-pedagoglarining-qanchasi-oliy-malumotli-ekani-malum-qilindi> A new position is being introduced in general education schools. <https://kun.uz/news/2020/12/22/umumtalim-muassasalarida-yangi-lavozim-joriy-etiladi>

8. In Uzbekistan, as a result of the pandemic, about 1 million schoolchildren may find themselves in poverty. mumkin-yunisef.
9. Voronina L.V., Gofurova M.A. Mathematical education in primary school in Russia and Uzbekistan. In the collection: The world open to childhood. Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference (with international participation). Resp. editor E.V. Korotaeva. - Yekaterinburg, 2021.
10. Gapparov B.N., Zhulanov I.O. The Constitution of the Republic of Uzbekistan and the Law "On Education" are the foundations of legislation in the field of pedagogy. // Society. 2020. No. 1 (16). S. 69-70.
11. Dzhamalova D. Pedagogical and educational views of Eastern thinkers. Problems of modern science and education. 2020. No. 3 (148). S. 91-93.
12. Zhuraev B.T. Monuments of Bukhara - a source of education for the young generation // Problems of modern science and education, -T., 2020. No. 11 (156). S. 61-64.
13. Ibragimova G.N., Usmanova M.Z. Features of the modern system of preschool education in the Republic of Uzbekistan. // Management of a pre-school educational institution. 2020. No. 5. p. 16-21.